

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Vuzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAG‘LAR SUYAK TO‘QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO‘NALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulug‘bekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO‘LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Гульмухамедов Пулат Бахтиёрович
Ризаев Жасур Алимжанович
 Самаркандский Государственный
 Медицинский Университет
Хабиллов Нигмон Лукмонович
 Ташкентский государственный
 стоматологический институт
Бобоев Кодиржон Тухтабаевич
 Республиканский специализированный
 научно-практический
 медицинский центр гематологии

ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048827>

АННОТАЦИЯ

Исследованы особенности полиморфизма гена CYP1A1 (Ile462Val) среди больных с ВПЧЛО и здоровых в Узбекистане. Полиморфизм гена CYP1A1 (Ile462Val) оценивали с помощью анализа образцов ДНК посредством постановки полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме Real Time.

Результаты проведенного исследования по изучению особенностей полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1 среди изученных групп больных с ВПЧЛО, показали, что функционально неблагоприятный минорный аллельный вариант G и вариант генотипа G/G встречаются с относительно высокой частотой, превышающей их значения в группе здоровых лиц. Более частое носительство указанных вариантов может указывать на наличие тенденции к повышению риска развития именно изолированной расщелины нёба (Q35; для аллеля G - $\chi^2=1.8$; $P=0.2$ и генотипа G/G - $\chi^2=2.7$; $P=0.1$) и губы (Q36; для аллеля G - $\chi^2=3.4$; $P=0.1$ и генотипа G/G $\chi^2=1.4$; $P=0.3$), а значит исследованный полиморфизм Ile462Val в гене CYP1A1 может иметь определенный вклад в механизмы формирования этих патологий в Узбекистане.

Ключевые слова: ВПЧЛО, изолированная расщелина нёба, изолированная расщелина губы, сочетанная расщелина нёба и губы, полиморфизм гена CYP1A1 (Ile462Val), аллель, частота, генотип, доля носительства, механизм развития.

Gulmukhamedov Pulat Bakhtierovich
Rizaev Jasur Alimzhanovich
 Samarkand State University Medical University
Khabilov Nigmon Lukmonovich
 Tashkent State Dental Institute
Boboev Kodirjon Tukhtabayevich
 Republican Specialized
 Scientific and Practical
 Medical Center of Hematology

FEATURES OF THE OCCURRENCE OF ALLELE POLYMORPHISM Ile462Val IN THE CYP1A1 GENE AMONG PATIENTS WITH CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION

ANNOTATION

The features of the polymorphism of the CYP1A1 gene (Ile462Val) among patients with HPV and healthy in Uzbekistan were studied. The polymorphism of the CYP1A1 gene (Ile462Val) was evaluated by analyzing DNA samples by staging a polymerase chain reaction (PCR) in Real Time.

The results of the study conducted to study the features of Ile462Val polymorphism in the CYP1A1 gene among the studied groups of patients with HPV showed that functionally unfavorable minor allelic variant G and variant genotype G/G occur with a relatively high frequency exceeding their values in the group of healthy individuals. More frequent carriage of these variants may indicate the presence of a tendency to increase the risk of developing an isolated cleft palate (Q35; for allele G - $\chi^2=1.8$; $P=0.2$ and genotype G/G - $\chi^2=2.7$; $P=0.1$) and lips (Q36; for allele G - $\chi^2=3.4$; $P=0.1$ and genotype G/G $\chi^2=1.4$; $P=0.3$), which means that the studied polymorphism of Ile462Val in the CYP1A1 gene may have a certain contribution to the mechanisms of formation of these pathologies in Uzbekistan.

Keywords: HPV, isolated cleft palate, isolated cleft lip, combined cleft palate and lip, polymorphism of the CYP1A1 gene (Ile462Val), allele, frequency, genotype, carrier fraction, mechanism of development.

Gulmuhamedov Po'lat Baxtiyorovich
Rizayev Jasur Alimjanovich
 Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Xabilov Nigmon Lukmonovich
 Toshkent davlat stomatologiya instituti
Boboyev Kodirjon Tuxtabayevich
 Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy
 gematologiya tibbiyot markazi

YUZ-JAG` SOHASI TUG'MA NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARDA CYP1A1 GENIDA ILE462VAL ALLEL POLIMORFIZMINING PAYDO BO'LISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

O'zbekistonda HCV bilan kasallangan va sog'lom bemorlar orasida cyp1a1 (Ile462Val) gen polimorfizmining xususiyatlari o'rganildi. CYP1A1 genining polimorfizmi (Ile462Val) Real Time rejimida polimeraza zanjiri reaksiyasini (PCR) o'rnatish orqali DNK namunalari tahlil qilish orqali baholandi.

HCV bilan kasallangan bemorlarning o'rganilgan guruhlarida cyp1a1 genidagi ile462val polimorfizmining xususiyatlarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, funktsional jihatdan noqulay g kichik allel varianti va g/g genotipi varianti nisbatan yuqori chastotada uchraydi. sog'lom shaxslar guruhidagi qiymatlardan yuqori. ushbu variantlarni tez-tez olib yurish rivojlanish xavfini oshirish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin bu izolyatsiya qilingan tanglay yorig'i (Q35; allel uchun g - $\chi^2 \ u003d 1.8$; P \ u003d 0.2 va genotip g/G - $\chi^2 \ u003d 2.7$; P \ u003d 0.1) va lablar (Q36; allel uchun g - $\chi^2 \ u003d 3.4$; P \ u003d 0.1 va genotip g/G $\chi^2 \ u003d 1.4$; P \ u003d 0.3), ya'ni CYP1A1 genidagi ile462val polimorfizmi O'zbekistonda ushbu patologiyalarni shakllantirish mexanizmlariga ma'lum hissa qo'shishi mumkin.

Kalit so'zlar: HCV, izolyatsiya qilingan tanglay yorig'i, izolyatsiya qilingan lab yorig'i, birlashtirilgan tanglay va lab yorig'i, cyp1a1 gen polimorfizmi (Ile462Val), allel, chastota, genotip, tashuvchining ulushi, rivojlanish mexanizmi.

Введение. Врожденные пороки верхнечелюстной области (ВПЧЛО) представляют собой группу заболеваний, возникающих вследствие нарушений в процессах регуляции эмбриогенеза [14]. До настоящего времени этиологические и патогенетические механизмы развития ВПЧЛО остаются не до конца исследованными [9]. Однако, благодаря непрерывному успешному развитию и внедрению в медицину молекулярно-генетических технологий за последние годы в механизмах начала ВПЧЛО на сегодняшний день признанными является вклад генетических компонентов [11,12,13].

На сегодня известно, что в возникновении ВПЧЛО, также как и других врожденных пороков человека, важная роль принадлежит системе биотрансформации ксенобиотиков [8,15,16], осуществляющей в организме сложные процессы детоксикации и удаления различных веществ внешней среды, которые оказывают негативное воздействие на этапы развития плода, т.е. эмбриогенез [3]. В частности, необходимо отметить, что в первой фазе монооксигеназной активации химических веществ этого процесса, результатом которого является образование реактивных метаболитов оказывающие токсическое воздействие, принимает участие цитохром P450 CYP1A1 [6,7,10]. В результате замены в позиции 462 данного гена изолейцина на валин повышается ферментативная активность, ведущая к накоплению в клетке высокорективных промежуточных веществ, увеличивающих риск изменений в ДНК посредством возникающих мутаций, инициирующие начало различных заболеваний [1,2], в том числе и ВПЧЛО [4,5].

Материал и методы: Настоящее исследование проведено с участием 105 детей в возрасте 6,5±1,8 лет с врожденными пороками челюстно-лицевой области. Согласно МКБ 10 из 105 детей (I-я основная группа) у 35 установлена изолированная расщелина нёба (II-я группа с Q35), у 33 установлена изолированная расщелина губы (III-я группа с Q36) и 37 – сочетанная расщелина губы и нёба (IV-я группа с Q37). Все больные наблюдались в клинике Ташкентского государственного стоматологического института (г. Ташкент) в период с 2019 по 2022 г.г. Контрольную группу (V-я группа) составило 103 здоровых лиц, не имеющих в анамнезе врожденных пороков развития, соответствовавших по полу и возрасту с обследованной основной группой детей с ВПЧЛО.

В данном исследовании у всех обследованных лиц проведены молекулярно-генетические исследование с изучением особенностей полиморфного варианта гена CYP1A1 (Ile462Val). Детекция полиморфного варианта гена CYP1A1 (Ile462Val) проводилась методом SNP-ПЦР в режиме Real Time на программируемом термоциклере «Rotor Gene Q, (Quagen, Германия), с использованием тест-систем компании «Литех» (Россия), согласно инструкции производителя.

Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ «OpenEpi 2009, Version 9.2». Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма гена CYP1A1 (Ile462Val) между исследованными выборками проведён с помощью критерия χ^2 и точного критерия Фишера. Различия оценивались статистически достоверными при P ≤ 0.05. В наших исследованиях распределение частот вариантов генотипов изученного полиморфного гена CYP1A1 (Ile462Val) соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (PXB) (p>0.05).

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования по оценке встречаемости аллельного полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1 среди пациентов основной группы с ВПЧЛО (n=105) позволил определить частоты распространенности мажорного (A) и минорного аллелей (G), составившие 76.2% (n=160) и 23.6% (n=50). Частоты аналогичных в группе здоровых (n=103) несколько отличалась от таковых в основной группе ВПЧЛО, а именно для мажорного аллеля A она составила 83.0% (n=171), а для минорного аллеля G – 17.0% (n=35). Полученные данные показывают меньшую частоту встречаемости мажорного функционально благоприятного аллеля A и соответственно большую частоту встречаемости минорного функционально неблагоприятного аллеля G среди обследованных основной группы с ВПЧЛО. Помимо этих фактов, подобная динамика наблюдалась и частотах встречаемости всех вариантов генотипов полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1. Так, если в основной группе больных с ВПЧЛО дикий генотип A/A обнаружен у 61.0% (n=64), а гетерозиготный вариант генотипа A/G и мутантный гомозиготный вариант G/G у 30.4% (n=32) и 8.6% (n=9) обследованных, то в среди здоровых их частоты регистрировались в 69.9% (n=72), 26.2% (n=27) и 3.9% (n=4) случаях (Табл. 1).

Таблица 1

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1 в группах пациентов с ВПЧЛО и здорового контроля

№	Группа	Частота аллелей		Частота распределения генотипов		
		A	G	A/A	A/G	G/G

		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
I	Основная группа ВПЧЛО, n=105	160	76.2	50	23.8	64	61.0	32	30.4	9	8.6
II	Q35 (расщелина нёба), n=35	53	75.7	17	24.3	22	62.9	9	25.7	4	11.4
III	Q36 (расщелина губа), n=33	48	72.7	18	27.3	18	54.6	12	36.4	3	9.0
IV	Q37 (расщелина нёба и губы), n=37	59	79.7	15	20.3	24	64.9	11	29.7	2	5.4
V	Контрольная группа, n=103	171	83.0	35	17.0	72	69.9	27	26.2	4	3.9

Приведенные результаты показывают, что наиболее выраженные отличия визуализируются в частотах встречаемости минорного аллеля G и мутантного генотипа G/G, доля которых превышает в основной группе обследованных с ВПЧЛО. Возможно, данные варианты полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 могут иметь особый вклад в формирование ВПЧЛО.

Кроме анализа особенностей распространенности аллельных и генотипических вариантов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 в основной группе и контрольной группах, проведена их оценка среди больных в зависимости нозологии. В частности, среди обследованных с Q35 (n=35) аллели A (75.7%) и G (24.3%) имели наиболее приближенные значения к таковым в основной группе (76.2% и 23.8% соответственно). Между тем, среди обследованных с Q36 (n=33) они выявлялись в 72.7% и 27.3% случаях, а в группе Q37 (n=37) в 79.7% и 20.3% обследованных. По полученным результатам очевидно, что максимальная частота минорного аллеля G установлена в группе больных с Q36, и минимальная с Q37. В тоже время динамика генотипических частот среди этих групп большую встречаемость мажорного генотипа A/A в группе больных с Q37 (64.9%), далее в убывающем порядке в 62.9% случаях данный генотип обнаружен в группе с Q35, и, самая низкая его встречаемость выявлена в группе с Q36 (54.6%). Однако, в отношении гетерозиготного генотипа A/G динамика имела совсем иную картину, а именно данный вариант реже всего регистрировался в группе с Q35 (25.7%), средние значения его частоты обнаруживались в группе Q37 (29.7%), а максимальные в группе с Q36 (36.4%). Помимо этих особенностей для мутантного генотипа G/G максимальная встречаемость установлена в группе больных с Q35 (11.4%), а минимальная в

группе с Q37 (5.4%), тогда как среди обследованных в группе с Q36 данный вариант генотипа обнаружен у 9.0% больных.

Таким образом, анализ встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 среди обследованных групп (Q35, Q36 и Q37) позволил выявить отличия в доле их распределения, показывающие наибольшую частоту носительства гетерозиготного генотипа A/G в группе больных с Q36 и гомозиготного неблагоприятного генотипа G/G в группе обследованных с Q35, что возможно связано с их ролью в формировании соответствующих патологий. Вместе с тем, для изучения их ассоциации с началом ВПЧЛО, мы провели более глубокий сравнительный статистический анализ различий в распределении частот исследованных аллелей и генотипов по полиморфизму Pe462Val в гене CYP1A1 во всех четырех группах больных по сравнению со здоровыми лицами.

Сравнительные результаты носительства аллелей и генотипов по исследованному полиморфному генетическому варианту между основной группой с ВПЧЛО и здоровыми, обнаружено, что функционально неблагоприятный аллель G в 1.5 раза встречался чаще среди больных с ВПЧЛО. При этом, в отношении этого наблюдалась явно выраженная тенденция (23.8% против 17.0%; $\chi^2=3.0$; P=0.1; OR=1.5; 95%CI: 0.94-2.47-2.96), что свидетельствует о тенденции к повышенному риску формирования ВПЧЛО у носителей аллеля G полиморфного гена CYP1A1 (Pe462Val).

Несмотря на то, что гетерозиготный генотип A/G в 1.2 раза чаще выявлялся среди больных с ВПЧЛО по сравнению со здоровыми, обнаруженное различие не отличалось статистически достоверной значимостью (30.5% против 26.2%; $\chi^2<3.84$; P=0.5; OR=1.2; 95%CI: 0.67-2.26) (Табл. 2).

Таблица 2

Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 в основной группе пациентов с ВПЧЛО и здоровых

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	R _R	95%CI	O _R	95%CI
	Основная группа		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	160	76.2	171	83.0	3.0	0.1	0.9	0.61-1.38	0.7	0.4-1.06
G	50	23.8	35	17.0	3.0	0.1	1.1	0.64-1.87	1.5	0.94-2.47
A/A	64	61.0	72	69.9	1.8	0.2	0.9	0.52-1.48	0.7	0.38-1.19
A/G	32	30.5	27	26.2	0.5	0.5	1.2	0.66-2.04	1.2	0.67-2.26
G/G	9	8.6	4	3.9	2.0	0.2	2.2	1.03-4.73	2.3	0.71-7.56

Вместе с тем, в носительстве мутантного генотипа G/G также как и в носительстве аллеля G установлена весьма выраженная тенденция к его повышению по сравнению со здоровой группой в 2.3 раза (8.6% против 3.9%; $\chi^2=2.0$; P=0.2; OR=2.3; 95%CI: 0.71-7.56).

Сравнивая распределение частот аналогичных аллелей и генотипов по полиморфизму Ile462Val в гене CYP1A1 в группе с Q35 по отношению к контролю выявлено также как и в основной группе наличие явной тенденции к увеличению встречаемости минорного аллеля G в 1.6 раз (24.3% против 17.0%; $\chi^2=1.8$; P=0.2;

OR=1.6; 95%CI: 0.82-3.01). При этой картине частоты генотипов A/A (62.9% против 69.9%; $\chi^2=0.6$; P=0.5; OR=0.7; 95%CI: 0.33-1.63) и A/G (25.7% против 26.2%; $\chi^2<3.84$; P=0.97; OR=1.0; 95%CI: 0.41-2.34) между сравниваемыми группами не отличались достоверным различием. Между тем, статистический анализ показал наличие сильно выраженной тенденции к повышению доли мутантного генотипа G/G в группе с Q35 в 3.2 раза (11.4% против 3.9%; $\chi^2=2.7$; P=0.1; OR=3.2; 95%CI: 0.8-12.68) по сравнению с таковой в контрольной группе (Табл. 3).

Таблица 3

Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1 в группах больных с Q35 и здоровых

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	R _R	95%CI	O _R	95%CI
	Q35		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	5	75.7	171	83.0	1.8	0.2	0.9	0.37-2.23	0.6	0.33-1.23
G	1	24.3	35	17.0	1.8	0.2	1.1	0.74-1.63	1.6	0.82-3.01
A/A	2	62.9	72	69.9	0.6	0.5	0.9	0.29-2.83	0.7	0.33-1.63
A/G	2	25.7	27	26.2	0.0	0.97	1.0	0.27-3.55	1.0	0.41-2.34
G/G	4	11.4	4	3.9	2.7	0.1	3.2	0.67-13	3.2	0.8-12.68

Следовательно, полученные результаты свидетельствуют о вкладе минорных аллеля G и генотипа G/G по полиморфному варианту гена CYP1A1 (Ile462Val) в механизмы формирования расщелины нёба (Q35), повышая риск развития данного порока в 1.6 и 3.2 раза.

Ещё более значимые результаты получены при сравнительном анализе различий в носительстве аллелей и генотипов полиморфного гена CYP1A1 (Ile462Val) в группе больных с Q36, в которой по сравнению со здоровой группой прослежена сильно выраженная тенденция к повышению частоты функционально неблагоприятного аллеля G в 1.8 раза (27.3% против 17.0%; $\chi^2=3.4$;

P=0.1; OR=1.8; 95%CI: 0.96-3.5). Более того, в изучаемой группе больных по сравнению с контролем со стороны частот гетерозиготного A/G и гомозиготного минорного G/G генотипов также обнаружена тенденция к их повышению в 1.6 (36.4% против 26.2%; $\chi^2=1.3$; P=0.3; OR=1.6; 95%CI: 0.7-3.69) и 2.5 раза (9.1% против 3.9%; $\chi^2=1.4$; P=0.3; OR=2.5; 95%CI: 0.55-11.18) соответственно. Полученные результаты доказывают участие аллеля G, а также генотипов A/G и G/G полиморфного гена CYP1A1 (Ile462Val) в механизмах формирования расщелины губы (Q36) повышая риск развития заболевания в 1.8; 1.6 и 2.5 раза соответственно (Табл. 4).

Таблица 4

Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма Ile462Val в гене CYP1A1 в группах пациентов с Q36 и здоровых

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	R _R	95%CI	O _R	95%CI
	Q36		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	4	72.7	171	83.0	3.4	0.1	0.9	0.36-2.12	0.5	0.29-1.04
G	1	27.3	35	17.0	3.4	0.1	1.1	0.76-1.71	1.8	0.96-3.5
A/A	1	54.5	72	69.9	2.6	0.2	0.8	0.25-2.46	0.5	0.23-1.15
A/G	1	36.4	27	26.2	1.3	0.3	1.4	0.42-4.53	1.6	0.7-3.69
G/G	3	9.1	4	3.9	1.4	0.3	2.5	0.39-3.96	2.5	0.55-11.18

Однако, анализируя особенности распределения частот аллелей и генотипов полиморфного гена CYP1A1 (Ile462Val) в группе больных с Q37 нами не выявлено наличие различий со статистически достоверной значимостью. Так, хотя в группе больных с Q37 частота аллеля G и превышала аналогичный в контроле в 1.2 раза (20.3% против 17.0%; $\chi^2=0.4$; P=0.6; OR=1.2; 95%CI: 0.36-2.43), а частоты генотипов A/G и G/G оказались выше

в 1.2 (29.7% против 26.2%; $\chi^2=0.2$; P=0.7; OR=1.2; 95%CI: 0.52-2.73) и 1.4 раза (5.4% против 3.9%; $\chi^2=0.2$; P=0.7; OR=1.4; 95%CI: 0.25-8.0) соответственно аналогичных в группе сравниваемого контроля, всё же различия не отличались своей достоверностью (Табл. 5). А значит, полученные данные доказывают отсутствие вклада изученных аллелей и генотипов полиморфного гена CYP1A1 (Ile462Val) в механизмах формирования сочетанного

порока расщелины губы и нёба (Q37), что возможно связано с иными механизмами приводящие к развитию Q37 по сравнению с развитием Q35 и Q36.

Таблица 5

Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 в группах пациентов с Q37 и здоровых

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	R R	95%CI	O R	95%CI
	Q37		Контрольная группа							
	n	%	n	%						
A	5	79.7	171	83.0	0.4	0.6	1.0	0.38-2.45	0.8	0.41-1.58
G	1	20.3	35	17.0	0.4	0.6	0.1	0.71-1.53	2.2	0.63-2.43
A/A	2	64.9	72	69.9	0.3	0.6	0.9	0.3-2.85	0.8	0.36-1.76
A/G	1	29.7	27	26.2	0.2	0.7	1.1	0.35-3.66	1.2	0.52-2.73
G/G	1	5.4	4	3.9	0.2	0.7	1.4	0.14-13.7	1.4	0.25-8.0

Проанализировав степень различия в частотах распределения аллелей и генотипов полиморфного гена CYP1A1 (Pe462Val) в группах больных по сравнению с контролем далее нам представилось интересным провести сравнительный анализ особенностей их носительства между группами Q35, Q36 и Q37. Однако, выявленные различия между исследованными группами не достигали степени достоверности. Так, различия в частотах аллельного варианта G полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 между группами пациентов с Q35 и Q36 составили менее единицы (24.3% против 27.3%; $\chi^2=0.2$; P=0.7; OR=0.9; 95%CI: 0.4-1.85). Аналогичное различие, не достигавшее единицы обнаружено и для варианта генотипа A/G (25.7% против 36.4%; $\chi^2=0.9$; P=0.4; OR=0.6; 95%CI: 0.22-1.7). Вместе с тем, хотя вариант генотипа G/G в группе больных с Q35 и превысил таковой среди больных с Q36 в 1.3 раза (11.4% против 9.1%; $\chi^2=0.1$; P=0.8; OR=1.3; 95%CI: 0.27-6.24), всё же различие носило статистически не значимый характер.

Отсутствие статистически значимых различий между изученными группами больных связано с относительно близкими долями носительства аллелей и генотипов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1.

Аналогичное исследование особенностей распределения полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 между группами Q35 и Q37 также показало отсутствие статистически значимых различий в частотах носительства аллельного варианта G (24.3% против 20.3%; $\chi^2=0.3$; P=0.6; OR=1.3; 95%CI: 0.57-2.77) и генотипа A/G (25.7% против 29.7%; $\chi^2=0.1$; P=0.8; OR=0.8; 95%CI: 0.29-2.3). В

отношении же варианта генотипа G/G в группе больных с Q35 хотя и слабая но все же прослеживалась тенденция к его повышению по сравнению с таковым в группе Q37 в 3.3 раза (11.4% против 5.4%; $\chi^2=0.9$; P=0.4; OR=2.3; 95%CI: 0.4-12.7), что вероятно связано с относительно небольшим количеством больных.

Статистически значимых различий в распределении аллелей и генотипов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 между группами Q36 и Q37 также не обнаружено: для аллеля G (27.3% против 20.3%; $\chi^2=0.9$; P=0.4; OR=1.5; 95%CI: 0.67-3.22); для генотипов A/G (36.4% против 29.7%; $\chi^2=0.6$; P=1.2; OR=1.4; 95%CI: 0.5-3.67) и G/G (9.1% против 5.4%; $\chi^2=0.4$; P=0.6; OR=1.7; 95%CI: 0.28-11.0).

Заключение. Таким образом, анализируя результаты, по изучению особенностей распределения в частоте встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Pe462Val в гене CYP1A1 среди изученных групп больных с ВПЧЛО, выявлено, что функционально неблагоприятный минорный аллельный вариант G и вариант генотипа G/G встречаются с относительно высокой частотой, превышающей их значения в группе здоровых лиц. Более частое носительство указанных вариантов может указывать на наличие тенденции к повышению риска развития именно изолированной расщелины нёба (Q35; для аллеля G - $\chi^2=1.8$; P=0.2 и генотипа G/G - $\chi^2=2.7$; P=0.1) и губы (Q36; для аллеля G - $\chi^2=3.4$; P=0.1 и генотипа G/G $\chi^2=1.4$; P=0.3), а значит исследованный полиморфизм Pe462Val в гене CYP1A1 может иметь определенный вклад в механизмы формирования этих патологий в Узбекистане.

Список литературы:

1. Agha A., Shabaan H., Abdel-Gawad E. Polymorphism of CYP1A1 gene and susceptibility to childhood acute lymphoblastic leukemia in Egypt // *Leuk. Lymphoma.* – 2014. – Vol.55, №3. – P. 618-623.
2. Alvizi, L., Ke, X., Brito, L. A., Seselgyte, R., Moore, G. E., Stanier, P., & Passos-Bueno, M. R. (2017). Differential methylation is associated with non-syndromic cleft lip and palate and contributes to penetrance effects. *Scientific Reports*, 7(1), 2441. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-02721-0>.
3. Blattler, A., Yao, L., Witt, H., Guo, Y., Nicolet, C. M., Berman, B. P., & Farnham, P. J. (2014). Global loss of DNA methylation uncovers intronic enhancers in genes showing expression changes. *Genome Biology*, 15(9), 469. <https://doi.org/10.1186/s13059-014-0469-0>.
4. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.* – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162-166.
5. Ding, H. L., Hooper, J. E., Batzel, P., Eames, B. F., Postlethwait, J. H., Artinger, K. B., & Clouthier, D. E. (2016). MicroRNA profiling during craniofacial development: Potential roles for Mir23b and Mir133b. *Frontiers in Physiology*, 7, 281. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00281>.
6. Douvlataniotis, K., Bensberg, M., Lentini, A., Gylemo, B., & Nestor, C. E. (2020). No evidence for DNA N (6)-methyladenine in mammals. *Science Advances*, 6(12), eaay3335. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay3335>.

7. Garland, M. A., Sun, B., Zhang, S., Reynolds, K., Ji, Y., & Zhou, C. J. (2020). Role of epigenetics and miRNAs in orofacial clefts. *Birth Defects Research*, 112(19), 1635–1659. doi:10.1002/bdr2.1802.
8. Khazratov AI, Rizaev JA, Lisnychuk NY, Reimnazarova GD, Kubaev AS, Olimjonov KJ. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*. 2021 Jan 15;8(2):227-35.
9. Kubaev AS. PATIENTS ASSOCIATED INJURIES WITH FRACTURES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: 118 PATIENTS REVIEW. *Достижения науки и образования*. 2022(1 (81)):90-4.
10. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
11. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
12. Баканова М.Л., Минина В.И., Савченко Я.А. Ассоциации полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков и рака легкого у человека (обзор литературы) // *Медицинская генетика*. – 2012. – №11. – С. 13-20.
13. Гордеева Л.А. Полиморфизм генов II стадии детоксикации ксенобиотиков у матери и формирование врожденных пороков развития у ребенка / Л.А. Гордеева // *Медицинская генетика*. – 2012. – № 11. – С. 43-48.
14. Мещерякова Т.И. Анализ генетических причин развития врожденной расщелины губы и/или нёба. Диссерт. на соиск. канд. мед. наук. Москва, 2015, С.117.
15. Нехорошкина О.М. Роль генетических факторов в развитии врожденных расщелин губы и нёба среди населения Краснодарского края. Диссерт. на соиск. канд. мед. наук. Белгород, 2014, С.161.
16. Полтанова А.А., Агаркова Л.А., Бухарина И.Ю. Функциональные различия генетически детерминированных вариантов системы детоксикации ксенобиотиков в формировании осложнений гестационного процесса // *Современные проблемы науки и образования*. – 2013. – № 6. – С. 5-9.
17. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
18. Сравнительная характеристика встречаемости различных врожденных пороков развития плода с позиции оценки экологической опасности в крупном промышленном центре / Шабалдин А.В. и соавт. // *Мать и Дитя в Кузбассе*. – 2014. – №4. – С. 19-24.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000